

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И УЗБЕКИСТАНА

Бектош Бердиев

Доцент кафедры «Международные отношения»

Международной академии исламоведения

Узбекистана, PhD

Аннотация. В статье рассматривается международный имидж Центральной Азии и Узбекистана в условиях современных геополитических трансформаций. Особое внимание уделяется изменению восприятия региона: от прежних стереотипов о закрытости, сырьевой зависимости и транспортной изолированности к образу важного пространства региональной интеграции, многовекторной дипломатии, транспортно-логистических возможностей и инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: *международный имидж, Центральная Азия, Узбекистан, региональная интеграция, внешняя политика, многовекторная дипломатия, инвестиционная привлекательность, геополитика.*

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy geosiyosiy transformatsiyalar sharoitida Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning xalqaro imiji ko‘rib chiqiladi. Unda mintaqa haqidagi avvalgi yopiq siyosiy tizimlar, xomashyo qaramligi va transport izolyatsiyasi bilan bog‘liq tasavvurlardan regional integratsiya, ko‘p vektorli diplomatiya, transport-logistika imkoniyatlari va investitsiyaviy jozibadorlik makoni sifatidagi yangi qiyofaga o‘tish jarayoni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *xalqaro imij, Markaziy Osiyo, O‘zbekiston, regional integratsiya, tashqi siyosat, ko‘p vektorli diplomatiya, investitsiyaviy jozibadorlik, geosiyosat.*

Сегодня, никому не секрет, что в XXI веке в международных отношениях сила государств и регионов определяется не только их военным потенциалом, природными ресурсами или экономическими показателями, но и их

международным имиджем, то есть репутацией и авторитетом в глазах мирового сообщества, инвесторов, международных организаций, иностранных правительств и средств массовой информации. Потому, что именно, международный имидж является важным фактором, формирующим внешнеполитическую легитимность государства, его инвестиционную привлекательность, туристический потенциал, культурное влияние и дипломатическую надёжность.

Известно, что Центральная Азия на протяжении длительного времени в международной политике рассматривалась преимущественно как «геополитическое промежуточное пространство», «регион между Россией и Китаем» или «периферийное пространство, связанное с безопасностью Афганистана». Однако в последние годы международный образ данного региона меняется кардинальным образом, и она в нынешних условиях всё активнее входит в глобальную повестку с точки зрения транспортно-коммуникационных коридоров, энергетики, водной безопасности, «зелёной» экономики, цифровой трансформации, региональной интеграции и сбалансированной дипломатии с крупными державами.

А Узбекистан, как быстрорастущая в экономическом, производственном и демографическом плане, занимает в этих же процессах особое место. Открытая внешняя политика страны, дипломатические подходы, направленные на улучшение отношений не только с соседними государствами, но и странами всего мира, экономическая либерализация, а также политика продвижения туризма и культурного наследия способствуют переосмыслению и обновлению международного имиджа Узбекистана. Отсюда и можно делать вывод, что улучшение и укрепление имиджа Узбекистана есть и улучшение и укрепление имиджа всего региона. Инвесторы, партнёры, международные организации и

рейтинговые агентства делают свои выводы и прогнозы, исходя из общих черт региона.

Для обсуждения или анализа повышающего, укрепляющегося имиджа, прежде всего нам нужно глубоко осознать сущность международного имиджа.

Известно, что Международный имидж – это общее представление, оценка и символический образ государства или региона, сформировавшиеся во внешнем мире, в сознании мирового сообщества. Он складывается обычно на основе следующих факторов:

во-первых, политической системы государства, качества управления и направленности, успешности и эффективности реформ, проводимые государством и институтами государственной власти;

во-вторых, экономической стабильности и развитости, инвестиционного климата и рыночных возможностей того или иного государство, региона;

в-третьих, надежности во внешней политике, склонности регионального сотрудничества и дипломатической активности государства;

в-четвертых, богатой культуры, исторического наследия, потенциала образования, науки и туризма;

в-пятых, международных оценок в области прав человека, свободы слова и совести, борьбы с коррупцией и верховенства закона.

Все они являются главными факторами повышения и укрепления международного имиджа государства, народов, наций и региона.

Следовательно, международный имидж является не только продуктом пропаганды или рекламы. Он формируется в результате реальных политико-экономических реформ, приверженности международным обязательствам, внутренней стабильности и эффективной коммуникации с внешним миром.

Международный имидж Центральной Азии: от старых стереотипов к новым возможностям.

В международном восприятии сегодня Центральная Азия долгое время ассоциировалась с несколькими стереотипами: некоторые государства (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) закрытыми политическими системами, экономикой, зависимой от ресурсов, водными и пограничными конфликтами, проблемами безопасности Афганистана, транспортной изолированностью из-за отсутствия выхода к морю и соперничеством крупных держав (Казахстан). Зависящие от экспорта сырья, то есть, экономика страны сильно зависит от природных ресурсов (Казахстан и Туркменистан) и т.д. Такие стереотипы не в полной мере отражал реальный потенциал региона.

На сегодняшний день международный имидж Центральной Азии динамично меняется по нескольким новым направлениям и по содержанию и по форсированности.

Во-первых, регион заново открывается как транспортно-логистический связующий узел, важный коридор для мировой торговли по суши. Особенно, планируемые и строящиеся торговые маршруты Китай - Европа, Транскаспийский коридор, проекты взаимосвязанности с Южной Азией превращают Центральную Азию в важное звено на глобальной торговой карте, особенно на фоне войны между Россией и Украиной.

Во-вторых, регион приобретает особое значение как источник энергетических и сырьевых ресурсов (также на фоне войны и конфликтов на Ближнем Востоке). Нефтяной и урановый потенциал Казахстана, газовые запасы Туркменистана, золотые, медные, урановые а также трудово-демографические ресурсы Узбекистана, его промышленная база, гидроэнергетические возможности Кыргызстана и Таджикистана превращают регион в стратегически важное пространство.

В-третьих, Центральная Азия отличается постоянным демографическим ростом и молодым человеческим капиталом, связанными национальными

особенностями и традиционными особенностями. По данным UNICEF, население региона увеличилось примерно с 17,5 млн человек в 1950 году до более чем 80 млн человек сегодня, а к 2050 году, по прогнозам, превысит 114 млн. А это делает регион значимым не только как рынок, но и с точки зрения трудовых ресурсов и образовательного потенциала на фоне усиливающиеся демографических проблем во многих странах мира.

В-четвертых, Центральная Азия проявляет себя на международной арене как регион, проводящий многовекторную дипломатию. Государства региона одновременно развивают отношения с Россией, Китаем, Европейским союзом, США, Турцией, Южной Кореей, Японией, Индией, Ираном и арабскими государствами, хотя сегодня в международных отношениях складываются многие сложности, вызванные с конфликтами и санкциями США и ЕС в отношении России и ее партнеров.

В-пятых, одновременно Центральная Азия теперь рассматривается на международной арене как самостоятельный субъект. Известно, что 4 апреля 2025 года в Самарканде состоялся первый саммит лидеров Европейского союза и государств Центральной Азии. На нем были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики, критически важных сырьевых материалов, цифровой взаимосвязанности и водных ресурсов. Европейская комиссия объявила о выделении для Центральной Азии инвестиционного пакета Global Gateway в размере 12 млрд евро и это еще раз показывает динамичности их взаимоотношения и доказывает важности региона для мирового развития.

Говоря об международном имидже Узбекистана, необходимо особо отметить, что страна уверенно идет по пути динамичной интеграции и сотрудничества, прежде всего с соседними странами.

Основными факторами формирования международного имиджа страны можно считать, что Узбекистан расположен в центральной географической части

Центральной Азии и является единственным государством, граничащим со всеми странами региона. Этот фактор превращает его в центр региональной интеграции, торговли, транспорта, безопасности и культурных связей.

В последние годы Узбекистан становится широко узнаваемым на международной арене через следующих образов:

Первый – образ открывающегося государства, проводящего реформы. В период после 2017 года экономическая либерализация, валютная конвертация, таможенные и налоговые реформы, модернизация системы государственного управления, активизация механизмов работы с иностранными инвесторами изменили внешний облик страны. В Country Economic Memorandum Всемирного банка за 2025 год отмечается, что Узбекистан достиг значительных успехов в проведении экономических реформ, однако развитие частного сектора, создание рабочих мест, укрепление инфраструктуры и усиление интеграции в глобальную торговлю по-прежнему остаются актуальными задачами.

Второй – образ инициатора регионального сотрудничества. Узбекистан активизировал диалог с всеми соседними государствами по вопросам границ, транспорта, торговли, водно-энергетического взаимодействия и безопасности. Эта политика стала важным поворотом в международном имидже страны: Узбекистан перешел от прежней, относительно закрытой и осторожной политики к курсу региональной открытости и инициативности. Сегодня все эти инициативы одинаково позитивно приветствуются со всеми соседями.

Третий – образ историко-культурного цивилизационного центра. Такие города, как Самарканд, Бухара, Хива, Термез и Шахрисабз, связывают Узбекистан с цивилизацией Шелкового пути, исламской наукой, архитектурой, ремесленничеством и культурным наследием. Поэтому в международном имидже Узбекистана особое место занимают культурная дипломатия и туризм. Сообщается, что в 2024 году число иностранных туристов, посетивших

Узбекистан, достигло 8,2 млн человек; в 2025 году, в апреле–июне, страну посетили более трех миллионов иностранных туристов, а ежемесячный показатель въездного туризма превысил один миллион человек.

Четвертый – образ государства, проводящего многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Узбекистан стремится выстраивать сбалансированное сотрудничество с Россией, Китаем, США, Европейским союзом, Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества, ООН, ШОС и другими международными структурами. Такой подход показывает Узбекистан как относительно прагматичное и дипломатически гибкое государство в регионе.

Список литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 26.12.2025.
<https://president.uz/ru/lists/view/8834>
2. Berdiev, B. (2024). Image of the Armed Forces in the Context of Socio-Political Changes. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 5(1), 201-205.
3. Yunusov, K., Berdiyev, B., & Jovliev, B. (2024, May). A Well Structured System for Learning and also Evaluating the Outcome for the Better Learning using Artificial Intelligence in Higher Pedagogy. In 2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE) (pp. 857-861). IEEE.
4. Berdiyev, B. O. (2022). Mamlakat barqarorligini ta'minlash masalalari va davlatning xalqaro imidji masalalari. *ORIENTAL RENAISSANCE: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 437-442.

